

FERMER XO'JALIKLARIDA ISH HAQINI HISOBGA OLISH MASALALARI

Nurjanov Raxat Maratjanovich

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi Yashil iqtisodiyotga o'tish va rivojlantirishni muvofiqlashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11366932>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fermer xo'jaliklarida xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining ayrim masalalari yoritilgan.

Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые вопросы бухгалтерского учета с работниками в фермерских хозяйствах.

Abstract: This article describes some issues of accounting with employees on farms.

Kalit so'zlar: Ish haqini tashkil etish, ishbay ish haqi, vaqtbay ish haqi, ish haqi hisob-kitoblarini tekshirish, tekshirish manbalari.

Ключевые слова: Организация заработной платы, оплата труда, повременная оплата, проверка расчетов заработной платы, источники проверки.

Key words: Organization of wages, work wages, time wages, verification of wage calculations, sources of verification.

Fermer xo'jaliklarida mehnat jarayonida yangi mahsulot yaratilib, inson ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Iste'molchilarning asosiy daromad manbalari ish haqi bo'lganligi sababli, tovarlarga bo'lgan talab va taklif, ular bahosi bevosita ish haqiga bog'liq bo'ladi.

Fermer xo'jaligining ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyati jonli mehnatni iste'mol qilish bilan birga yuz beradi. Uning miqdori ishlagan kishi-soatlar bilan o'lchanadi. Mehnat jarayonida har bir xodimning bajargan ishi, tayyorlagan mahsuloti, iste'molchilarga ko'rsatgan xizmatlari uchun sarflangan mehnatiga haq to'lash miqdorini asoslash hamda aniqlashni talab qiladigan o'zaro munosabatlar vujudga keladi.

Fermer xo'jaliklarida mehnat va ish haqi hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari.

Moddiy boyliklarni ishlab chiqarish jarayoni mehnat quroli va mehnat buyumlaridan tashqari, bevosita mehnat jarayonini ham o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish vositalaridan foydalanib kishining iste'molini qondiradigan mahsulot vujudga keltiriladi. Xo'jalik yuritishning bozor tizimiga o'tish sharoitida mehnatga haq to'lash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va xodimlarni himoya qilish sohasidagi davlatning ko'plab vazifalari bevosita

korxonalariga berilgan. Mehnatga haq to'lashning shakllari, tizimlari va miqdorini, mehnat natijasiga qarab rag'batlantirishni korxonalar mustaqil o'zlari belgilaydi.

Hammamizga ma'lumki, iqtisodiy manbalar va adabiyotlarda "ish haqi", "ish haqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblar" va "ish haqi hisob-kitoblar auditi" tushunchalariga iqtisodchi olimlar va mutaxassislar tomonidan bir-biriga yaqin turlicha yondashuvlar bildirilgan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksida ish haqi – ish beruvchi tomonidan xodimning malakasiga, bajaradigan ishining murakkabligiga, miqdoriga, sifati va sharoitlariga qarab to'lanadigan mehnat uchun mukofot summasi, shuningdek kompensatsiya xususiyatiga ega to'lovlar va rag'batlantiruvchi to'lovlar (rag'batlantiruvchi xususiyatga ega qo'shimcha to'lovlar hamda ustamalar, mukofotlar va taqdirlovchi to'lovlar) hisoblanadi degan ta'rif berilgan. ¹

Mamlakatimizning iqtisodchi olimi K.B.Urazov tomonidan, ish haqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblar ish bay va vaqtbay ish haqini hisoblash deb quyidagicha hisoblagan.

- ishbay ish haqi shaklida ishlovchi xodimga asosiy ish haqi summasi uning haqiqatda bajargan ish hajmini bir birlik ish uchun belgilangan ish haqi me'yoriga ko'paytirish yo'li bilan topiladi;

- vaqtbay ish haqi shaklida ishlovchi xodimga asosiy ish haqi summasi uning haqiqatda ishlagan soatlari yoki kunlari sonini bir soatlik yoki bir kunlik o'rtacha ish haqiga ko'paytirish yo'li bilan topiladi deb taqidlagan.²

Mehnat va ish haqi hisobi - hisob ishlarining aniq va operativ ma'lumotlar talab qiluvchi eng muhim hamda qiyin sohalaridan biridir. Unda xodimlar sonining o'zgarishi, ish vaqtining sarflanishi, mehnatga haq to'lash fondi, to'lov turlari va xodimlar toifasi bo'yicha hamda mehnatga haq to'lash fondidan tashqari amalga oshiriladigan boshqa to'lovlar, korxonaning har bir xodimi bilan hisob-kitoblar aks ettiriladi.

¹ [hppt//lex.uz/mehnat kodeksi 243-modda.](http://lex.uz/mehnat_kodeksi_243-modda)

² K.B.Urazov "Buxgalteriya hisobi va audit" O'quv qo'llanma. T-2004.

Fermer xo'jaligining buxgalteriya xizmati oldida mehnat me'yorlari va unga haq to'lashni hisobga olish, nazorat qilish vazifalari ham belgilanadi

Ishbay ishlovchilar va boshqa xodimlarning ish sifatini to'g'ri va o'z vaqtida hujjatlar bilan rasmiylashtirishni, shuningdek, ish haqini hisoblash va uni belgilangan muddatlarda to'lashni;

Hisoblangan ish haqi summalarini va ijtimoiy sug'urtaga ajratmalarni ishlab chiqarish xarajatlariga kiritish uchun xarajatlarning yo'nalishlari bo'yicha aniq taqsimlashni;

Ish haqidan byudjetga majburiy to'lovlarni, shuningdek, korxonaga yetkazilgan moddiy zararni ayrim tashkilotlar va jismoniy shaxslar foydasiga to'g'ri hamda o'z vaqtida ushlab qolish va o'tkazishni;

Xodimlar sonini va ish vaqtidan foydalanishni nazorat qilishni ta'minlashi kerak.

1-rasm. Fermer xo'jaligining buxgalteriya xizmati oldida mehnat me'yorlari va unga haq to'lashni hisobga olish, nazorat qilish vazifalari ham belgilanadiki³.

Bu ma'lumotlar asosida mehnat unumdorligi mehnat resurslaridan foydalanish, xodimlar soni, ish haqi fondining sarflanishi va boshqalar bo'yicha reja topshiriqlarining bajarilishi ustidan nazorat ana shu ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi.

Fermer xo'jaliklarida mehnat va unga haq to'lash hisobining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- soliqlar va ish haqidan ushlanmalar ham qo'shilgan holda korxonada xodimlari bilan mehnatga haq to'lashga doir hisob-kitoblarni o'z vaqtida olib borish;
- hisoblangan ish haqi va sug'urtaga ajratmalar summasini xarajatlar schetlariga o'z vaqtida va to'g'ri o'tkazish;

³ Tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan tuzilgan.

-boshqarish va zaruriy hisobotlarni tuzish uchun mehnat va ish haqi bo'yicha ko'rsatkichlarni tezkor yig'ish va guruhlash.

Xulosa qilib aytganda fermer xo'jaliklarida mehnat va unga haq to'lash hisobi sarflangan mehnatning miqdori va sifati, ushbu yo'nalishdagi mablag'lardan foydalanish, mehnat haqi jamg'armasini shakllantirish va ijtimoiy xususiyaga ega bo'lgan to'lovlarni amalga oshirish usidan tezkor nazorat o'rnatishni ta'minlashi lozim. Chunki yuqorida keltirilgan vazifalarning o'z vaqtida amalga oshirilishi xodimlarning turmush farovonligini yaxshilash imkoniyat yaratadi va shuning bilan birga xo'jalikning iqtisodiy samaradorligini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston respublikasining mehnat kodeksi.
2. K.B.Urazov "Buxgalteriya hisobi va audit" O'quv qo'llanma. T-2004.
3. Lex. Uz. Ish haqi hisobi

